

АЛТУНИНА Варвара Викторовна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, доцент; e-mail: valtunina@kantiana.ru*

ЛИЛО Кирилл Валерьевич

*Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» (Калининград, РФ)
директор; e-mail: lilo@mbkaliningrad.ru*

ЛИ Надежда Олеговна

*OSQGroup (Москва, РФ)
руководитель проектов; e-mail: nadia_lee@inbox.ru*

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

В статье рассмотрена актуальность устойчивого развития региональных систем, связь целей устойчивого развития, разработанных на саммите ООН, принимаемыми на государственном уровне документами и региональной политикой. Цели устойчивого развития в России интегрированы в национальные проекты и другие стратегические документы. На основании национальных проектов разработаны паспорта региональных проектов, установлены цели и показатели по каждому из них. Для обеспечения эффективной реализации целей, определённых на федеральном уровне, важное значение имеют инструменты реализации мероприятий на региональном уровне. Приведена модель устойчивого развития региональной системы. Данная модель отвечает на вопрос: как развить сильные стороны региона и усилить слабые стороны через призму учёта интересов основных стейкхолдеров и с учётом целей долгосрочного устойчивого роста. Имплементация модели показана на примере центра «Мой бизнес» Калининградской области. Специальная мера поддержки по вовлечению объектов культурного наследия в экономику Калининградской области имеет ряд мультипликативных и синергетических эффектов и способствует достижению целей устойчивого развития как на региональной, так и на федеральном уровнях.

Ключевые слова: устойчивое развитие, объекты культурного наследия, региональные проекты, меры поддержки, Калининградская область

Для цитирования: Алтунина В.В., Лило К.В., Ли Н.О. Меры поддержки по вовлечению объектов культурного наследия в экономику региона как фактор обеспечения устойчивого развития региональных систем // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №4. С. 62–69. DOI: 10.5281/zenodo.10336633.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 ноября 2023 г.

Varvara V. ALTUNINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Pedagogy, PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: valtunina@kantiana.ru*

Kirill V. LILO

*Business Support Centre of Kaliningrad Region Fund (Kaliningrad, Russia)
Director; e-mail: lilo@mbkaliningrad.ru*

Nadezhda O. LI

*OSQ Group (Moscow, Russia)
Project Manager; e-mail: nadia_lee@inbox.ru*

SUPPORT MEASURES FOR INVOLVING CULTURAL HERITAGE OBJECTS INTO THE REGIONAL ECONOMY AS A FACTOR OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL SYSTEMS

Abstract. *The article examines the relevance of sustainable development of regional systems, the connection among the sustainable development goals developed at the UN summit, documents adopted at the state level and regional policy. Sustainable development goals in Russia are integrated into national projects and other strategic documents. Based on national projects, passports for regional projects have been developed, goals and indicators have been established for each of them. The tools for implementing activities at the regional level are important to ensure the effective implementation of goals defined at the federal level. The article presents a model of sustainable development of the regional system. This model answers the question: how to develop the strengths of the region and strengthen the weaknesses through the prism considering the interests of the main stakeholders and the goals of long-term sustainable growth. The implementation of the model is shown using the example of the “My Business” center in the Kaliningrad region. A special support measure for the involvement of cultural heritage sites in the economy of the Kaliningrad region has a number of multiplier and synergistic effects and contributes to the achievement of sustainable development goals at both the regional and federal levels.*

Keywords: *sustainable development, cultural development facilities, regional projects, support measures, Kaliningrad region*

Citation: Altunina, V. V., Lilo, K. V., & Li, N. O. (2023). Support measures for involving cultural heritage objects into the regional economy as a factor of ensuring sustainable development of regional systems. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(4), 62–69. doi: 10.5281/zenodo.10336633. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время тема устойчивого развития региональных систем сохраняет свою актуальность в силу динамичного изменения внешней среды. Такие факторы, как санкционное давление со стороны иностранных государств, переориентация экспорта, развитие новых логистических маршрутов, адаптация промышленности под текущие актуальные запросы как бизнеса, так и общества во многом определяют развитие как на общегосударственном, так и региональном уровнях.

25 сентября 2015 г. государства – члены ООН приняли декларацию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Декларация состоит из 17 целей и показателей, которые должны быть достигнуты до 2030 г.

Устойчивое развитие – комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов, то есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности¹.

В настоящее время меры, направленные на достижение целей устойчивого развития в Российской Федерации, интегрированы в национальные проекты и другие стратегические и программные документы (концепции, государственные программы). Однако их взаимосвязь с целями устойчивого развития формально не закреплена².

Национальные проекты – новые национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 г. и разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». 7 мая 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России³.

Национальный проект состоит из федеральных проектов, на основании которых разработаны паспорта региональных проектов, установлены цели и показатели по каждому из них.

Важно рассматривать реализацию концепции устойчивого развития как на федеральном, так и на региональном уровнях, учитывая то, что формирование стратегических целей развития страны происходит на макроуровне, а их непосредственная реализация – на уровне регионов [3]. Экономическая политика в регионах формируется благодаря правильному распределению имеющихся ресурсов для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности [7].

Анализ публикаций по проблематике исследования

Теоретические основы устойчивого развития начали закладываться ещё в трудах основоположников школ экономической науки (Смита, Тюрго, Петти, Рикардо, Кане, Бугильбера, Пигу, Коуза, Мальтуса). Среди представителей современных течений экономической науки вклад в развитие теории устойчивого развития внесли учёные новой институциональной экономики (Дж. Бьюкенен, Дж. Бреннан, Г. Таллок) [1].

Проблематике устойчивости региональных систем посвящены работы как отдельных коллективов, так и отдельных авторов. В своей работе Н.Н. Подольная, С.В. Рябова исследуют показатели, отвечающие требованиям международных стандартов учёта и статистики и помогающие оценить устойчивость региональных социально-экономических систем и определить характер их развития [8]. В исследованиях ряда отечественных учёных [2, 9] утверждается, что устойчивое развитие регионов может быть

¹ Устойчивое развитие: что это такое и в чем его значимость. URL: <https://www.forbes.ru/obshchestvo/425081-ustoychivoe-razvitiye-cto-eto-takoe-i-v-chem-ego-znachimost> (Дата обращения: 24.09.2023).

² Бюллетень счётной палаты РФ. Цели устойчивого развития. URL: <https://ach.gov.ru/upload/iblock/b06/b065c140de24fbc32271bb2267f621ec.pdf> (Дата обращения: 24.09.2023).

³ Национальные проекты РФ. URL: <https://национальныепроекты.рф/projects> (Дата обращения: 24.09.2023).

осуществлено при условии согласования интересов сторон в триаде «наука-бизнес-государство». Исследователи в сфере институциональной экономики, экономической психологии и некоторых других направлений в управлении социально-экономическими системами (И.П. Довбий, В.А. Перфилов, В.В. Спасенников и др. [2, 5]) сходятся во мнении, что именно устойчивое развитие регионов является базисом устойчивого развития страны. При этом устойчивое развитие регионов определяет как уровень и качество жизни населения отдельных территорий, так и страны в целом.

Значительное число публикаций посвящено исследованию и анализу механизмов и инструментов обеспечения устойчивого развития. Это работы И.А. Яковлева, Л.С. Кабир, С.И. Никулиной, И.Д. Ракова [13] исследуют механизмы зелёного финансирования и формированию финансовой экосистемы. Г.Т. Шкиперова, А.Е. Курило, Е.А. Прокопьева [12] изучают принципы развития зелёной экономики в региональном разрезе, в частности, авторами была рассмотрена практика Северо-Западного региона России на предмет актуальности реализации экологических проектов в отдельных отраслях экономики.

А.Р. Волков, А.В. Афанасенкова [4] подробно рассматривают меры государственной поддержки «зелёных» проектов на примере Санкт-Петербурга.

Дискуссия

Для обеспечения эффективной реализации целей, определённых на федеральном уровне, важное значение имеют инструменты реализации мероприятий на региональном уровне.

В настоящей статье рассмотрим более детально пример Калининградской области.

В Калининградской области реализуются региональные проекты по 12 национальным проектам, по направлению «Экономический рост» – 3 национальных проекта⁴:

1) Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

2) Международная кооперация и экспорт;

3) Производительность труда.

9 декабря 2021 г. постановлением Правительства Калининградской области утверждена региональная государственная программа №793 «Модернизация экономики». Цель программы – обеспечение устойчивого роста экономики Калининградской области. Государственной программой определены перечень подпрограмм, а также региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы.

Инструментом реализации мероприятий подпрограмм государственной программы, а также региональных проектов является фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» (Фонд, центр «Мой бизнес» Калининградской области). Поддержка субъектов предпринимательства и самозанятых осуществляется непосредственно через центр «Мой бизнес» Калининградской области.

Деятельность Фонда координируется Министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, которое формирует и осуществляет государственную политику по поддержке и развитию малого предпринимательства на территории Калининградской области.

Оказываемые меры поддержки сочетают интересы государства, бизнеса и науки, оказывая позитивное влияние на общество в целом (рис. 1).

Рис. 1 – Модель устойчивого развития региональной системы

⁴ Национальные проекты. URL: <https://gov39.ru/vazhnoe/national-projects/> (Дата обращения: 24.09.2023).

Данная модель отвечает на вопрос: как развить сильные стороны региона и усилить слабые стороны через призму учёта интересов основных стейкхолдеров и с учётом целей долгосрочного устойчивого роста.

Так, в Фонде реализуются программы по государственной финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства.

Рассмотрим более подробно процесс того, как происходит реализация модели устойчивого развития региональной системы на примере регионального фонда развития промышленности, который является частью инфраструктуры центра «Мой бизнес» Калининградской области.

Основными направлениями деятельности подразделения являются:

- 1) предоставление финансовой, информационно-консультационной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, финансирование инвестиционных проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности на территории Калининградской области;
- 2) предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калининградской области;
- 3) участие в реализации региональных и (или) муниципальных программ развития и поддержки предпринимательства.

В рамках своей деятельности региональный фонд развития промышленности отбирает проекты, которые соответствуют критериям инновационности, экономической эффективности и социальной значимости.

Кроме этого, подразделение предоставляет финансовые меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по ряду специализированных программ, таких как конкурсная программа «Восток» и «Вовлечение объектов культурного наследия в

экономический оборот Калининградской области».

Капитализация регионального фонда развития промышленности (средства, предоставленные в виде займов, а также средства, находящиеся в распоряжении регионального Фонда развития промышленности) по состоянию на 31.12.2022 составила 9,9 млрд руб.

В 2022 г. из федерального бюджета бюджету Калининградской области предоставлена субсидия в размере 5,5 млрд руб. на докапитализацию фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»⁵.

С целью восстановления объектов культурного наследия (далее – ОКН) на территории региона реализуется специальная мера поддержки для вовлечения объектов культурного наследия в экономику Калининградской области, которая включает в себя предоставление льготного финансирования (далее – Программа). Программа разработана в конце 2020 г. по инициативе губернатора региона центром «Мой бизнес» Калининградской области.

Объекты культурного наследия являются неповторимым богатством каждого региона, отражающим его историю, традиции и культуру. Калининградская область богата историческими и культурными достопримечательностями, имеет уникальные архитектурные сооружения, памятники и музеи – наследие, которое необходимо сохранить и передать будущим поколениям.

Целью Программы является приспособление объектов культурного наследия для современного использования и создание точек роста экономической активности, новых мест притяжения туристических потоков.

В рамках данной Программы заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства, владеющий объектом культурного наследия на праве собственности или аренды, может получить финансирование в размере до 1 млрд руб. под 0% годовых сроком на 15 лет.

⁵ Годовой отчёт фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» за 2022 год. URL: <https://mbkaliningrad.ru/about/docs/files/otchet-za-2022.pdf> (Дата обращения: 24.09.2023).

При этом предоставление финансирования осуществляется поэтапно в течение 5 лет, а погашение основного долга происходит с отсрочкой до 10 лет. Важно отметить, что, если заявитель реализует свой проект в течение 5 лет и выполнит иные свои обязательства, половина долга будет фактически списана с заёмщика.

Данная программа является уникальной не только для региона, но и для России в целом.

На сегодняшний день программа вовлечения ОКН в хозяйственный оборот Калининградской области остаётся достаточно востребованной среди инвесторов. По состоянию на 1 сентября 2023 г. Фондом уже утверждено к финансированию 16 проектов на общую сумму 4,75 млрд руб., в т.ч. за счёт средств бюджета в размере 3,32 млрд руб. Финансирование по годам представлено на рис. 2.

Рис. 2 – Утверждённое финансирование по программе вовлечения ОКН в хозяйственный оборот Калининградской области за счёт средств бюджета, млрд руб.

Реализация данных проектов позволит создать более 400 новых рабочих мест, привлечь дополнительные инвестиции в размере 1,4 млрд руб. и пополнить бюджет региона за счёт налоговых поступлений в бюджеты всех уровней после запуска проектов до 2038 г. в размере 2,4 млрд руб.

Заключение

Реализация Программы имеет ряд мультипликативных и синергетических эффектов:

- 1) сглаживание неравномерности развития муниципальных образований, стимулирование экономической активности в муниципалитетах. Так, больше половины одобренных заявок – это удалённые муници-

палитеты Калининградской области (Советск, Неман, Гвардейск, Гусев, Черняховск и Правдинский район);

- 2) кроме прямого экономического эффекта, реализация проектов по программе ОКН создаёт синергетический эффект и способствует развитию малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли и смежных отраслях, а также развитию инфраструктуры вокруг объектов культуры. Например, создаются предприятия по производству продуктов питания для кафе (трактиров) и гостиниц, сувенирной продукции и изделий народного промысла, увеличиваются объёмы транспортных перевозок;
- 3) улучшается благоустройство территорий. Осуществляется строительство и реконструкция дорог, обустройство тротуаров и пешеходных зон, чтобы обеспечить безопасное и комфортное перемещение для посетителей. Также ведутся работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройству парков, скверов и площадей, созданию зон отдыха и установке современного освещения и организации парковок. Данный эффект имеет связь с показателями регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация проектов по развитию объектов культурного наследия имеет положительное влияние на развитие инфраструктуры и способствует созданию комфортной среды для населения и туристов, способствует улучшению качества жизни местных жителей и создаёт новые возможности для развития туризма и экономического роста региона.

Пример центра «Мой бизнес» Калининградской области являются эффективным инструментом обеспечения устойчивого роста региональной экономики. В центрах «Мой бизнес» сформированы опыт и компетенции по разным направлениям поддержки как существующего бизнеса, так и начинающего, механизмы оказания поддержки, мониторинга

эффективности предоставленной поддержки, финансовые ресурсы для обеспечения финансовых мер поддержки субъектов предпринимательства, инфраструктура для проведения образовательных программ, консультаций по специализированным темам. Меры поддерж-

ки, реализуемые центром «Мой бизнес» Калининградской области имеют мультипликативный и синергетический эффект, оказывая положительное влияние на развитие смежных отраслей, уровень социально-экономического развития региона.

Список источников

1. Алтунина В.В., Алиева И.А. Современные тенденции формирования системы зелёного финансирования: методологический и практический аспекты // Балтийский регион. 2021. Т.13. №52. С.64-89. DOI: 10.5922/2079-8555-2021-2-4.
2. Анищенко А.В., Кротенко Т.Н., Ерохин Д.В. Устойчивое развитие регионов как проблема управления социально-экономической системой // Эргодизайн. 2020. №2(08). С. 58-62. DOI: 10.30987/2658-4026-2020-2-58- 62.
3. Белокрылов К.А., Белокрылова О.С. Региональная экономика: вызовы устойчивого развития // Научные труды Вольного экономического общества России. 2022. Т.236. №4. С. 34-54.
4. Волков А.Р., Афанасенкова А.В. Устойчивое развитие социально-экономических систем: региональный аспект // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и Экологический менеджмент». 2022. №3. С. 13-23. DOI: 10.17586/2310-1172-2022-17-3-13-23.
5. Довбий И.П. Трансформация ресурсного обеспечения развития региона при смене технологических укладов // Российское предпринимательство. 2013. №8(230). С. 68-72.
6. Калининков М.Ю. Теоретико-методические основы концепции устойчивого развития региона // Региональная экономика: теория и практика. 2005. №9. С. 14-18.
7. Пешков В.В., Калюжнова Н.Я., Захаров С.В., Кун С. Оценка роли регионов в национальной экономике, их вклада в экономическое развитие страны // Инновации и инвестиции. 2023. №8. С. 377-380.
8. Подольная Н.Н., Рябова С.Г. Устойчивость региональных социально-экономических систем: инструментарий оценки и характер развития // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т.13. Вып.5. С. 827-842.
9. Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: Наука, 2004. 258 с.
10. Сухарев О.С. Дисфункция на уровне макро- и микроуправления социально-экономическими системами // Эргодизайн. 2019. №4(06). С. 173-178. DOI: 10.30987/2619-1512-2019-2019-4-173-178.
11. Цветков В.Я., Ознамец В.В. Анализ устойчивого развития территорий // Информационные технологии в науке, образовании и управлении. 2018. №1. С. 48-53.
12. Шкиперова Г.Т., Курило А.Е., Прокопьев Е.А. Развитие «зелёной» экономики: сравнительный анализ регионов Северо-Запада // Экономика и социум: современные модели развития. 2019. Т.9. №3. С. 344-364.
13. Яковлев И.А., Кабир Л.С., Никулина С.И., Раков И.Д. Финансирование «зелёного» экономического роста: концепции, проблемы, подходы // Финансовый журнал. 2017. №3(37). С. 9-21.

References

1. Altunina, V. V., & Alieva, I. A. (2021). Sovremennye tendencii formirovaniya sistemy zelenogo finansirovaniya: metodologicheskij i prakticheskij aspekty [Current trends in the development of a green finance system: Methodology and practice]. *Baltiiskij region [Baltic Region]*, 1, 64-89. (In Russ.).
2. Anishenko, A. V., Krotenko, T. N., & Erokhin, D. V. (2020). Ustojchivoe razvitie regionov kak problema upravleniya social'no-ekonomicheskoy sistemoj [Sustainable regional development as a problem of managing the socio-economic system]. *Ergodesign*, 2, 58-62. (In Russ.).

3. Belokrylov, K. A., & Belokrylova, O. S. (2022). Regional'naya ekonomika: vyzovy ustojchivogo razvitiya [Regional economy: Challenges of sustainable development]. *Nauchnye Trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii [Scientific Works of the Free Economic Society of Russia]*, 4, 34-54. (In Russ.).
4. Volkov, A. R., & Afanasenkova, A. V. (2022). Ustojchivoe razvitie social'no-ekonomicheskikh sistem: regional'nyj aspekt [Sustainable economic development of socio-economic systems: Regional aspect]. *Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Seriya «Ekonomika i Ekologicheskij menedzhment» [Scientific journal NRU ITMO. Series «Economics and Environmental Management»]*, 3, 13-23. (In Russ.).
5. Dovbiy, I. P. (2013). Transformaciya resursnogo obespecheniya razvitiya regiona pri smene tekhnologicheskikh ukладov [Transformation of resource support for the development of the region when changing technological structures]. *Rossijskoe predprinimatel'stvo [Russian entrepreneurship]*, 8(230), 68-72. (In Russ.).
6. Kalinnikov, M. Yu. (2005). Teoretiko-metodicheskie osnovy koncepcii ustojchivogo razvitiya regiona [Theoretical and methodological foundations of the concept of sustainable development of the region]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economy: Theory and practice]*, 9, 14-18. (In Russ.).
7. Peshkov, V. V., Kalyuzhnova, N. Ya., Zakharov, S. V., & Kun, S. (2023). Ocenka roli regionov v nacional'noj ekonomike, ih vklada v ekonomicheskoe razvitie strany [Assessment of the role of regions in the national economy, their contribution to the economic development of the country]. *Innovacii i investicii [Innovation and investment]*, 8, 377-380. (In Russ.).
8. Podol'naya, N. N., & Ryabova, S. G. (2017). Ustojchivost' regional'nyh social'no-ekonomicheskikh sistem: instrumentarij ocenki i harakter razvitiya [Sustainability of regional socio-economic systems: Evaluation toolkit and the nature of development]. *Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost' [National interests: Priorities and security]*, 5, 827-842. (In Russ.).
9. Pchelintsev, O. S. (2004). Regional'naya ekonomika v sisteme ustojchivogo razvitiya [Regional economy in the system of sustainable development]. *Nauka [Science]*, 258. (In Russ.).
10. Sukharev, O. S. (2019). Disfunkciya na urovne makro- i mikroupravleniya social'no-ekonomicheskimi sistemami [Dysfunction at the level of macro-and micromanagement of socio-economic systems]. *Ergodesign*, 4, 173-178. (In Russ.).
11. Tsvetkov, V. Ya. (2018). Analiz ustojchivogo razvitiya territorij [Analysis of sustainable development of territories]. *Informacionnye tekhnologii v nauke, obrazovanii i upravlenii [Information technologies in science, education and management]*, 1, 48-53. (In Russ.).
12. Shkiperova, G. T., Kurilo, A. E., & Prokopyev, E. A. (2019). Razvitie «zelenoj» ekonomiki: sravnitel'nyj analiz regionov Severo-Zapada [Development of the «green» economy: A comparative analysis of the regions of the North-West]. *Ekonomika i sotsium: sovremennye modeli razvitiya [Economy and society: Modern models of development]*, 3, 344-364. (In Russ.).
13. Yakovlev, I. A., Kabir, L. S., Nikulina, S. I., & Rakov, I. D. (2017). Finansirovanie «zelenogo» ekonomicheskogo rosta: koncepcii, problemy, podhody [Financing «green» economic growth: concepts, problems, approaches]. *Finansovyi zhurnal [Financial Journal]*, 37, 9-21. (In Russ.).